

Національна академія наук України
Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України
Національна академія правових наук України

КОНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТА ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ УКРАЇНИ: УРОКИ, ЗДОБУТКИ І ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

Національна академія наук України
Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України
Національна академія правових наук України

КОНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТА ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ УКРАЇНИ: УРОКИ, ЗДОБУТКИ І ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

Збірник матеріалів

науково-практичної конференції
«Конституційний розвиток України:
здобутки, виклики, перспективи»
(до 29-ї річниці Конституції України)
(м. Київ, 25 червня 2025 року)

міжнародної науково-практичної конференції
«Відновлення незалежної державності України:
історико-правовий вимір»
(м. Київ, 16 липня 2025 року)

круглого столу
«Державотворчий шлях від проголошення до захисту незалежності
України: правові основи та виклики сьогодення»
(до 34-ї річниці проголошення незалежності України)
(м. Київ, 19 серпня 2025 року)

Київ 2026

УДК 342.4(477)(063)
К64

*Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту держави
і права імені В. М. Корецького НАН України
(протокол № 5 від 27 серпня 2025 р.)*

К64 Конституційний розвиток та державотворення України: уроки, здобутки і виклики сьогодення: збірник матеріалів науково-практичної конференції «Конституційний розвиток України: здобутки, виклики, перспективи» (до 29-ї річниці Конституції України) (м. Київ, 25 червня 2025 року); міжнародної науково-практичної конференції «Відновлення незалежної державності України: історико-правовий вимір» (м. Київ, 16 липня 2025 року); круглого столу «Державотворчий шлях від проголошення до захисту незалежності України: правові основи та виклики сьогодення» (до 34-ї річниці проголошення незалежності України) (м. Київ, 19 серпня 2025 року) / за ред. академіка НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф. В. А. Журавля, академіка НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф. О. В. Скрипнюка та д-ра юрид. наук, проф. А. Р. Крусян; Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Київ: Видавництво Людмила, 2026. 384 с.
ISBN 978-617-555-367-1

Видання містить доповіді та наукові повідомлення провідних вчених-правознавців, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, юристів-практиків, присвячені теоретичним і практичним проблемам конституційного розвитку та державотворення України. Особлива увага приділяється питанням функціонування Конституції в умовах воєнного стану, забезпечення конституційного правопорядку, конституційної модернізації у повоєнний період, розвитку місцевого самоврядування, захисту прав і свобод людини та громадянина, а також перспективам конституційних трансформацій у контексті європейської інтеграції України.

Збірник розрахований на науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних закладів вищої освіти, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, усіх, хто цікавиться проблемами конституційного права та державотворення в Україні.

Редколегія може не поділяти погляди авторів матеріалів, розміщених у збірнику. Автори опублікованих матеріалів несуть відповідальність за їх зміст.

ISBN 978-617-555-367-1

УДК 342.4(477)(063)

© Інститут держави і права імені
В. М. Корецького НАН України, 2026

ПРАВО ЗАКОНОДАВЧОЇ ІНІЦІАТИВИ В КОНСТИТУЦІЇ УНР 1918 РОКУ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Минуле становить важливий інструмент для глибшого осмислення сучасності та, певною мірою, для науково обґрунтованого прогнозування майбутнього. Зокрема, історичний досвід державотворчих процесів в Україні може бути ефективно використаний під час формування сучасної правової політики. Попри зміну історичних епох, окремі напрями вдосконалення правотворчої функції держави, навіть у ретроспективному вимірі, зберігають свою актуальність і потребують належної наукової уваги.

Інтенсивний розвиток парламентаризму як ключової складової демократичної правотворчості зумовив істотну трансформацію підходів до реалізації права законодавчої ініціативи в європейських державах на початку ХХ століття. У цей період суспільство поступово перетворюється на активного учасника політичних процесів, що було обумовлено закріпленням у більшості конституцій того часу виборчих прав, визначенням процедур формування органів державної влади, а також чіткою регламентацією їхніх повноважень і механізмів взаємодії.

Так, процедура прийняття законів, закріплена в Конституції Української Народної Республіки 1918 року, враховувала не лише цінний тогочасний досвід, а й у певних аспектах випереджала практики найбільш розвинених європейських держав, зокрема щодо форм реалізації права законодавчої ініціативи.

Варто зазначити, що до ухвалення Конституції 1918 року законотворчий процес в УНР характеризувався певною фрагментарністю та недостатньою впорядкованістю. Він здійснювався відповідно до процедур, встановлених Центральною Радою, які охоплювали підготовку, розгляд, обговорення, голосування, оприлюднення та інші етапи проходження законопроектів і набрання ними чинності. У червні 1917 року в межах Центральної Ради було започатковано практику створення спеціалізованих комісій для підготовки проєктів нормативно-правових актів. Згодом, у листопаді того ж року, Мала Рада сформувала комісію у складі 25 членів Центральної Ради для оперативного розгляду законопроектів, що вносилися урядом до парламенту, а вже через кілька днів – постійну комісію з аналогічними функціями. Подальшому інституційному впорядкуванню законотворчого процесу сприяло затвердження 19

листопада 1917 року тимчасового порядку опублікування законів, а також ухвалення 25 листопада Закону про виключне право Центральної Ради видавати законодавчі акти, який конкретизував повноваження цього органу як єдиного носія законодавчої влади [1, с. 166].

До серпня 1917 р. найважливіші нормативні документи – універсали, декларації, постанови, ухвали, рішення, резолюції, закони та ін. – приймалися на щомісячних зборах або сесіях Великої Ради простою більшістю голосів.

З 2-ї половини серпня 1917 р. до січня 1918 р. акти, що мали силу закону, а згодом і самі закони ухвалювались як Великою, так і Малою Радою, а з лютого по квітень 1918 р. – тільки Малою Радою, яка, починаючи з серпня 1917 р., повинна була діяти за спеціально запровадженим регламентом.

Регламент передбачав обов'язковий попередній розгляд законопроектів відповідними комісіями, передачу їх усім членам Ради до засідання та обов'язкове обговорення законопроектів після доповіді комісії. Водночас Мала Рада фактично була виконавчим органом, що діяв між пленарними засіданнями Центральної Ради, а Велика Рада, або ж сама Центральна Рада, була загальним представницьким органом [1, с. 167].

Фактично правом законодавчої ініціативи в УНР офіційно був наділений Уряд, тобто Рада Народних Міністрів УНР, яка опрацьовувала пропозиції та формувала проекти нормативно-правових актів, законів.

Натомість Конституцією УНР 1918 року було досить чітко врегульовано законодавчий процес, адже було встановлено, що вищу законодавчу владу в УНР мають Всенародні Збори (ст. 23), а право законодавчої ініціативи та коло суб'єктів цього права були детально прописані [2], що, на думку Д. Ярош, свідчить, що УНР мала б стати «класичною» парламентарською республікою [3, с. 53].

Можливість вносити у законодавчий орган законопроекти прямо закріплювалося за рядом суб'єктів права законодавчої ініціативи та згідно зі ст. 39 Конституції УНР надавалось:

- президії парламенту за погодженням з Радою старійшин зборів;
- фракціям, зареєстрованих Всенародними зборами;
- групам депутатів числом не менше 30 народних обранців;
- Раді Народних Міністрів республіки;
- органам самоврядування, які об'єднують 100 тисяч виборців;
- громадянам-виборцям кількістю 100 тисяч, підписи яких підтверджені судами і після цього направлені ними до голови Всенародних зборів [2].

Як бачимо, Конституція УНР 1918 року містить чіткі обмеження права законодавчої ініціативи народним обранцям, які мали зібрати

щонайменше 30 підписів для реєстрації законопроектів та передбачала активне залучення населення до правотворчості. Чинна Конституція України 1996 року таке право надає народним депутатам без обмежень, що часто зумовлює як низьку якість тексту законопроектів, так і реєстрацію абсолютно безперспективних та неефективних проектів законів. Утім, за певних обставин, сам лише факт реєстрації законопроекту із сумнівним змістом викликає досить бурхливу реакцію суспільства, адже не всі громадяни розуміють різницю між зареєстрованим законопроектом в Апараті ВРУ та законопроектом, який було схвалено профільним комітетом і винесено в сесійну залу для розгляду.

Безконтрольну реєстрацію «законодавчого спаму» можна легко зупинити, обмеживши право законодавчої ініціативи народним депутатам та встановивши мінімальну кількість підписів під законопроектом для його реєстрації. Враховуючи історичний досвід із Конституції УНР, вважаємо, що 30 підписів народних депутатів є достатньою кількістю для реєстрації саме якісного та необхідного для створення ефективного правового регулювання законопроекту.

При цьому, варто звернути увагу на той факт, що до парламенту УНР, тобто Всенародних Зборів, обиралось по одному депутату на сто тисяч громадян (ст. 28 Конституції УНР), тобто станом на 1918 рік, при орієнтовній оцінці населення УНР в 40 мільйонів осіб, кількість депутатів складала б до 400 парламентарів. Встановлені у Конституції УНР 1918 року обмеження для реалізації права законодавчої ініціативи депутатів становили 7,5 % від загальної кількості парламентарів. Враховуючи той факт, що Конституційний склад Верховної Ради України становить 450 народних депутатів, обмеження права законодавчої ініціативи народних депутатів вимогою про отримання 30 підписів для реєстрації законопроекту можна вважати таким, що відповідає державотворчим традиціям України.

Окремо слід звернути увагу на народну законодавчу ініціативу, яка передбачена у ст. 39 Конституції УНР. Право народної законодавчої ініціативи для 100 тисяч громадян-виборців є свідченням використання прогресивного тогочасного зарубіжного досвіду конституціоналізму. Хоча, звичайно, для реалізації такого права законодавчої ініціативи населенням самого лише його закріплення в Конституції було недостатньо, адже складні процедурні питання потребували прийняття окремого Закону.

Станом на сьогодні право законодавчої ініціативи народу чинною Конституцією України не передбачено, хоча окремі ідеї щодо його запровадження виникали за всі роки незалежності. Так, на початку своєї каденції Президент України Володимир Зеленський зареєстрував

Законопроект від 29 серпня 2019 року № 1015 про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу), яким народу надавалося право законодавчої ініціативи, але не вказувалося на порядок його реалізації. Утім, наразі цей законопроект так і не було розглянуто ВРУ [4].

Попри наявні законодавчі ініціативи Президента України щодо надання права законодавчої ініціативи народу України, як справедливо зазначається у висновку Конституційного Суду України від 13 листопада 2019 року, таке право має бути чітко визначено у Конституції України із встановленням відповідної кількості громадян України, які мають право голосу, для здійснення законодавчої ініціативи. Наприклад, український вчений М. Смук пропонує «закріпити у ст. 94 Конституції України право народної законодавчої ініціативи за умови зібрання не менше 450 тис. підписів осіб, які мають право голосу, щонайменше з 2/3 адміністративно-територіальних одиниць держави» [5, с. 14].

Однак питання із встановленням мінімальної кількості громадян України для здійснення законодавчої ініціатив може вирішуватися, у тому числі, шляхом використання історичного досвіду державотворення. Навіть обмеження у 100 тисяч громадян є достатнім для реалізації цього права, адже така кількість зацікавлених осіб свідчить про, щонайменше, існування правової проблеми. Право законодавчої ініціативи народу передбачено у багатьох країнах Європи, але прикладів його практичної реалізації є досить мало. Справа в тому, що таке право є механізмом безпосереднього народовладдя і його закріплення в Конституції свідчить, що держава готова враховувати думку суспільства та допускає його пряму участь у державних справах, що позитивно відображається на рівні взаємодії між державою та суспільством.

Отже, Конституція УНР 1918 року, яка була прийнята в надзвичайно складних умовах фактичної окупації німецько-австрійськими військами, війни з радянською росією та постійних ризиків втрати державності, містить унікальний досвід державотворення, використання якого, зокрема, в питаннях формування ефективного законодавства, дозволяє вирішити окремі правові проблеми та конституційні упущення сучасності.

Список використаних джерел:

1. *Парламентаризм: реєстр термінів і понять* : довідк. вид. / авт.-упоряд.: О. Л. Копиленко та ін. ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. Київ : К. І. С., 2012. 512 с.

2. Конституція Української Народної Республіки (Статут про державний устрій, права і вільності УНР) від 29.04.1918 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0002300-18#Text>

3. Ярош Д. В. Конституція Української Народної Республіки 1918 року про органи державної влади та управління України: історичний досвід і сучасність. *Університетські наукові записки*. 2005. № 1–2. С. 49–56. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2005_1-2_8

4. Проект Закону про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66254

5. Смук М. М. *Народна законодавча ініціатива: конституційно-правовий аспект* : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02. Ужгород, 2016. 19 с. URL: <https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/9173>

КОНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТА ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ УКРАЇНИ: УРОКИ, ЗДОБУТКИ І ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

Збірник матеріалів

науково-практичної конференції
«Конституційний розвиток України:
здобутки, виклики, перспективи»
(до 29-ї річниці Конституції України)
(м. Київ, 25 червня 2025 року)

міжнародної науково-практичної конференції
«Відновлення незалежної державності України:
історико-правовий вимір»
(м. Київ, 16 липня 2025 року)

круглого столу
«Державотворчий шлях від проголошення до захисту незалежності
України: правові основи та виклики сьогодення»
(до 34-ї річниці проголошення незалежності України)
(м. Київ, 19 серпня 2025 року)

Підписано до друку 27.12.2025. Формат 60x84/16.
Папір офсетний. Гарнітура Таймс. Друк офсетний.
Ум. друк. арк. 23,3. Наклад 100. Зам. № 289.

Надруковано в “Видавництво Людмила”.
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
суб’єктів видавничої справи серія ДК № 5303 від 02.03.2017.
“Видавництво Людмила”
03148, Київ, а/с 115.
Тел./факс: + 38 050 469 7485, 068 340 8332
E-mail: lesya3000@ukr.net